

G'O'ZANING F1-F3 ODDIY VA BEKKROSS DURAGAYLARIDA MIKRONEYR BO'YICHA IRSIYLANISHI VA O'ZGARUVCHANLIGI

Talebayeva Madina Xudoyberganova

Agrar davlat universiteti talabasi, bakalavr, Xalikulov Dilmuxammad Xolmo'min o'g'li q.x.f.f.d.
O'simliklar genetik resurslari ilmiy-tadqiqot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14025261>

Annotatsiya. Maqolada o'rta tolali g'o'zaning boshlang'ich namunalari, oddiy va bekkross F1-F3 duragay avlodlarda mikroneyr ko'rsatkichi bo'yicha o'zgaruvchanligining namoyon bo'lishi va uning avlodlarda irsiylanishi bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: liniya, tizma, mahsuldorlik, o'rta tolali g'o'za, tola chiqimi va sifati, bekkross va oddiy duragaylar.

Аннотация. В данной статье приведены сведения о степени проявления процесса изменчивости и наследуемости у простых и беккросс гибридов F₁-F₃ средневолокнистого хлопчатника по показателю микронейр.

Ключевые слова: линия, продуктивность, средневолокнистый хлопчатник, выход и качество волокна, беккросс и простые гибриды.

Abstract. This article provides information on the degree of manifestation of the process of variability and heritability in simple and backcross hybrids F₁-F₃ of medium-fiber cotton on micronaire.

Keywords: line, productivity, medium fiber cotton, fiber yield and quality, backcross and simple hybrids.

Ma'lumki, paxta tolasining jahon bozoriga chiqishida sifatli tola beruvchi navlarning ahamiyati juda kattadir. Shuning uchun, g'o'zaning hosildor navlarini yaratish bilan bir qatorda, tola texnologik sifatlariga ham katta e'tibor bilan qaraladi.

Ma'lumki, tola sifati juda murakkab belgi bo'lib, u juda ko'p omillar ta'sirida o'zgaruvchanlik xususiyatiga ega.

F.Abdiyev va boshqalar [1] hamda H.Ch.Bo'riyev, O.X.Kimsanboyev [2]larning takidlashicha tola chiqimi bilan 1000 chigit vazni qanchalik yuqori bo'lsa, tola indeksi ko'rsatkichi ham tegishli ravishda yuqori bo'lishi, lekin ikkala ko'rsatkichning ham mikroneyr ko'rsatkichiga bog'liqlik yo'qligi keltiriladi.

Izlanishlar davomida F1, F2 va F3 oddiy va bekkross duragaylar tolasining mikroneyr ko'rsatkichlari bir-biriga taqqoslagan xolda tahlil qilindi.

Birinchi avlod oddiy duragaylarning mikroneyr ko'rsatkichlarini tahlil qiladigan bo'lsak, tajribamizdagi oddiy duragaylardan faqatgina F1 (T-782 x LX-777) duragay kombinatsiyamizda mikroneyr ko'rsatkichi 4,0 bo'lganligini qayd etishimiz mumkin. O'rganilgan boshka duragaylarda ushbu belgi bo'yicha olingan natijalar 4,3 dan 4,6 gacha bo'lib, bu mezonning o'rta ko'rsatkichlariga to'g'ri keladi. Masalan, F1 (T-774 va T-780) tizmalar bilan duragaylashdan olingan birinchi avlod oddiy duragaylarda tolaning mikroneyr ko'rsatkichi 4,6 ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich esa, o'z navbatida tola mayinligi mezonining o'rta ko'rsatkichiga yaqinlashganligidan dalolat beradi. F1 oddiy duragaylarda belgining irsiylanishi oraliq va salbiy geterozis holatida bo'ldi. Masalan, F1 (T-782 x LX-777) duragay kombinatsiyamizda mikroneyr ko'rsatkichlari

bo'yicha salbiy geterozis holat $hp = -5,0$ bo'lsa, F1 (T-774 x T 780) duragay kombinatsiyamizda ijobiy geterozis xolati $hp = 2,0$ kuzatildi. F1 (T-773 x T-510) oddiy duragaylarida salbiy geterozis, yani $hp = -0,3$ bo'lganligini ko'rsatdi. Tolaning mikroneyr ko'rsatkichini salbiy holatda bo'lishi, bu belgi bo'yicha duragaylarning ko'rsatkichlari yaxshilanganligini bildiradi.

Avvalgi yildagi birinchi bo'g'in oddiy duragaylarning belgi bo'yicha natijalari bilan ikkinchi bo'g'in duragaylari tolasining mikroneyr ko'rsatkichlari o'rtasida katta farqlanishlar sezildi. Masalan, F1 (T-785 x T 554) kombinatsiyasida belgi bo'yicha mazkur yilda ham 4,9 ko'rsatgichga ega natija qayd etilgan bolsa, birinchi avlodda ushbu kombinatsiya 4,5 miqdorni qayd etildi.

Olingan natijalarga qo'ra, aksariyat F2 avlod oddiy duragaylari tolasining mikroneyr ko'rsatkichlari mezonning o'rta darajasida bo'lganligini hamda ko'rsatkich 4,5-4,7 miqdorni tashkil etganligini kuzatamiz.

F2 bekkross duragaylari natijalarini tahlil qilar ekanmiz, ajralish jarayoni kechayotgan ikkinchi bo'g'in duragaylari F2V1 [(F1 T-785x T 554) x T-554], F2 V1 [(F1T-774 x T-780) x T-780], F2V1 [(F1T-782 x LX-777) x LX-777] va F2V1 [(F1T-773 x T-510) x T-510] tolasining mikroneyr ko'rsatkichlari tegishli ravishda 4,2, 4,6, 4,3 va 4,1 mezonning o'rta darajalarida bo'lganligidan darak beradi. Belgi bo'yicha eng yuqori o'zgaruvchanlik darajasi bekkross F2V1 [(F1 T-785x T 554) x T-554], F2V1 [(F1T-773 x T-510) x T-510] duragay kombinatsiyalarimizda kuzatilib, ko'rsatkich 4,8% va 4,6%ni tashkil etdi.

Uchinchi avlod duragaylarida olib borilgan tajribalarda boshlang'ich namunalardan ichidan faqatgina T-773 duragayining tolasining mikroneyr bo'yicha ko'rsatkichi 5,0 dan 4,8 gacha pasayganligini nazarda tutmaganda, qolgan barcha ota-ona shakllarining mikroneyr ko'rsatkichlari bilan avvalgi yillarda olingan natijalar o'rtasida katta tafovutlar sezilmadi. Boshlang'ich namunalarning mikroneyr ko'rsatkichlari asosan mezonning o'rta darajasiga to'g'ri kelib, ko'rsatkich 4,2 dan 4,6 gacha bo'ldi.

Belgi bo'yicha uchinchi avlod oddiy va bekkross duragaylardan olingan natijalarga qo'ra, ushbu avlod duragaylarning ayrim kombinatsiyalarida tolaning mikroneyr ko'rsatkichini birmuncha yuqori bo'lganligini guvohi bo'lamiz. Masalan, ikkinchi bo'g'in F2 (T-782 x LX-777) oddiy duragayda va F2V1 [(F1T-773 x T-510) x T-510] bekkross duragaylarda belgi bo'yicha ko'rsatkich mos ravishda 4,5 va 4,1 li natija qayd etilgan bo'lsa, ushbu duragaylarning uchinchi avlodida esa tolaning mikroneyr ko'rsatkichi 4,5-4,6 ga teng bo'ldi. Bu esa, o'z navbatida tolaning mikroneyr ko'rsatkichi bo'yicha mezonning urta darajasiga to'g'ri kelganligidan dalolat beradi. Qolgan F3 bekkross duragaylarda belgi bo'yicha ko'rsatkichlar 4,4 dan 4,5 gacha bo'lib, bu mezonning o'rta darajasiga to'g'ri keladi.

Uchinchi bo'g'in bekkross duragaylari tolasining mikroneyr ko'rsatkichi 4,1 bo'lgan LX-777 tizmasi ishtirokida olingan uchinchi avlod bekkross duragaylarda belgi bo'yicha eng yaxshi natijalar qayd etildi. Misol tariqasida keltiradigan bo'lsak, F3V1 [(F1T-782 x LX-777) x LX-777] duragayida mikroneyr 4,5 ga teng bo'lib, bu ko'rsatkich esa o'z navbatida o'rta mezondan o'rin oladi. Shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, duragaylar avlodining ortib borishi bilan tolaning mikroneyr ko'rsatkichi bo'yicha olingan natijalarning yaxshilanib borishi hollari kuzatildi.

Tajribaning avvalgi yillarida tizmalarni chatishtirishdan olingan ikkinchi bo'g'in duragaylarda tolaning mikroneyr ko'rsatkichlari bo'yicha birmuncha past, ya'ni mezonning dag'al ko'rsatkichiga yaqin keladigan natijalar ham qayd etilgan edi. Uchinchi avlodga kelib ushbu duragaylar belgi bo'yicha o'rta mezonda joylashganligi aniqlandi. Masalan, F2 (T-785 x T-554) oddiy duragay kombinatsiyasida ko'rsatkich 4,9 ga teng bo'lgan bo'lsa, xuddi shu duragayning

uchinchi bo‘g‘inida mikroneyr ko‘rsatkichi 4,7 ni tashkil etdi. uchinchi bo‘g‘in bekkross duragaylari tolasining mikroneyr ko‘rsatkichini birmuncha yaxshilanishiga erishilganligi yana bir bor kuzatildi. Olingan ma‘lumotlardan shunga guvoh bo‘ldikki, uchinchi bo‘g‘in bekkross duragaylari ichida belgi ko‘rsatkichi mezonning ingichka va o‘rta darajalariga to‘g‘ri keladigan kombinatsiyalar uchraydi. Masalan, F3V1 [(F1T-773 x T-510) x T-510] bekkross duragayida belgi bo‘yicha natija 4,3 ni tashkil etib, ko‘rsatkich mezonning o‘rtacha darajasidan o‘rin oladi. Shuningdek, qolgan barcha F3 bekkross duragaylari tolaning mikroneyr ko‘rsatkichi bo‘yicha 4,4 dan 4,5 gacha bo‘lgan oralig‘ida joylashdi, bu esa o‘z navbatida mezonning o‘rta darajalariga to‘g‘ri kelganligidan dalolat beradi.

Xulosa qilib aytganda, olib borilgan maqsadli tanlovlar natijasida tolaning mikroneyr ko‘rsatkichi quyi avloddan yuqori avlodga qarab yaxshilanib borishi kuzatildi. Shuningdek, bekkross duragaylardan mazkur belgi bo‘yicha mezonning ingichka va o‘rta darajasida bo‘lgan rekombinantlarni ko‘plab ajratib olish mumkinligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdiyev F.R., *G.barbadense* turiga mansub donorlarda asosiy qimmatli-xo‘jalik belgilarining ko‘rsatkichlari. // Yosh olimlar-qishloq xo‘jaligi fani va amaliyotini yuksaltirishda yetakchi kuch: Ilmiy maqolalar to‘plami.- I-jild.- Toshkent, 2008.- B. 60-62.
2. Buriyev X.CH., Kimsanbayev O.X. Opredeleniye pokazateley koeffitsiyenta dominantnosti po nekotorim priznakam u gibridov pervogo pokoleniya tonkovoloknistogo xlopchatnika. // J.: Vestnik Agrarnoy Nauki Uzbekistana.- Toshkent, 2002.- № 3 (9).- S. 20-25.